

ÉPIGRAPHE

« Vous êtes les relais naturels de cette réforme. Il vous revient de la vulgariser dans vos bases respectives pour que chaque fonctionnaire en comprenne la portée et en soit acteur »

Jean-Pierre LIHAU, ministre de la fonction publique, lors d'une séance avec les syndicats en RDC en 2025.

DEDICACE

A nos très chers parents : Philippe SULIKA ZAKALAMO et Madeleine WAGUMINE pour toutes peines endurées et tous les sacrifices consentis.

À notre oncle André MUSULUMBILA pour le soutien indéfectible, dans les moments de doute comme ceux despoir.

MUYOLOLO SULIKA Polydor

REMERCIEMENTS

Un travail scientifique na jamais été une œuvre personnelle, à cet effet ce travail qui sanctionne la fin de notre cycle de licence en Sciences Sociales Administratives et Politiques à l'université de Kinshasa n'aurait pas abouti sans le soutien de quelques personnes qui se sont données corps et âmes pour notre formation. C'est ainsi que nous tenons à les remercier tous.

Nos remerciements s'adressent d'abord aux autorités académiques pour leur formation qui aujourd'hui ont produit ce travail.

Nous manquons de mots pour témoigner notre gratitude à l'endroit du professeur Godé ATSHWEL-OKEL MUNTUNGI pour avoir accepté de diriger ce travail.

Notre gratitude au chef de travaux Léon BEYA KALUILA, l'encadreur de ce travail pour ses remarques pertinentes et ses observations nous ont permis de réaliser ce travail.

À nos frères et sœurs Andy MUSULUMBILA, Jacques KATSHELEWA, John ZAKALAMO MUKOTA, Valentin KANGALE MUKOMBRLWA, Gertrude MATUNDA SULIKA, Keren KABWAMI MUKOTA, AWEZAI MUKOTA, Peter MUSULUMBILA, Joseph BWAMI FERUZI, Esther MUSULUMBILA, Stéphane MUKOTA, Peniel MUSULUMBILA, etc.

Que nos compagnons de lutte Jimmy KAKISINGI SONGA, Noel AWAZI KAPINGA, Obed MANZOMBA MOLENGI, Nathan KASEBA TANGO, Divine KAVIRA KITHOTHI, Frank KASONGO OMARI, Marc KIBE MIKELUBI, etc. trouvent à travers ces lignes notre reconnaissance pour leur apport de toute sorte.

Mes amis et connaissances Odette MUSIMBI, Aser BULUKA KALELE, Danny NGANGE LOHADI, Patrick KUDINGA, Jean MUKEBA SENGA, Jey MENEMENE, Sarah MAKUMI, etc.

À tous ceux qui se reconnaissent à nous dont les noms ne sont pas repris ici, nous vous témoignons notre gratitude.

SIGLES ET ABREVIATIONS

RDC : République Démocratique du Congo.

ENA : Ecole Nationale d'Administration.

EIC : Etat Independent du Congo.

PRRAP : Projet de Réforme et de Rajeunissement de l'Administration Publique.

MPR : Mouvement Populaire de la Révolution.

CMRAP : Cellule de Mise en œuvre de Réforme de l'Administration Publique.

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement.

SIGRH : Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines.

INTRODUCTION

1. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Depuis son indépendance, la République Démocratique du Congo s'est engagée dans plusieurs cycles de réforme dans son administration publique, avec pour objectif de rendre l'Etat plus efficace, transparent et capable de répondre aux besoins de la population. La fonction publique comme étant le pilier central de l'appareil administratif est au cœur de ces transformations.

La motivation qui nous a animé à traiter de ce sujet est liée par la nature particulière de la fonction publique elle-même. La fonction publique qui est un socle essentiel du développement de tout pays.

Si elle est touchée par la moindre vermine, le développement deviendrait utopique parce que l'appareil administratif sera affecté. Or, nous en sommes justement-là pour le cas de la République Démocratique du Congo.

Doù les raisons de s'en appesantir pour y apporter quelques perspectives ou remèdes nécessaires.

L'intérêt de l'étude n'est plus à démontrer. Il est à relever à trois niveaux : sur le plan scientifique, sur le plan personnel et sur le plan pratique.

Au plan scientifique, cette étude est une contribution aux travaux sur les réformes dans la fonction publique en RDC. Elle enrichira les bibliothèques congolaises de ce point de vue.

L'intérêt personnel quant à lui réside au fait que ce sujet touche à un domaine fondamental du développement de mon pays qui est la République Démocratique du Congo.

Saligne avec mes aspirations professionnelles en lien avec le service public, les politiques publiques et le développement.

Me donner l'opportunité de contribuer, par la recherche, à la réflexion et à l'amélioration de la fonction publique congolaise.

Représenter un engagement citoyen pour un avenir administratif juste, transparent et efficace.

Au plan pratique, l'objectif est de proposer les perspectives concrètes qui peuvent orienter les décideurs dans la mise en œuvre de politiques plus cohérentes et efficaces, mais aussi à la facilitation de la mise en place des mécanismes de suivi et d'évaluation des réformes, proposer les recommandations pour moderniser la fonction publique congolaise et enfin, servir de base à la formation des cadres de l'administration sur les enjeux de gouvernance.

2. ETAT DE LA QUESTION

Tout travail de recherche s'inscrit dans un continuum et peut être situé dans ou par rapport aux autres courants de pensée qui le précède et l'influence. Il est normal qu'un chercheur prenne connaissance des travaux antérieurs qui portent sur les objets comparables et qu'il soit explicite sur ce qu'il rapproche et ce qui distingue son propre travail de ceux des autres.

En effet, nous ne sommes pas le premier à mener une étude sur les réformes de la fonction ; plusieurs chercheurs avant nous y ont consacré leurs réflexions.

Selon Sabakinu¹, l'administration publique constitue la cheville ouvrière de l'Etat. Elle est la garantie de la continuité de l'action publique comme elle est supposée assumer la conception, l'animation et la réalisation du développement.

¹ SABAKINU KIVULU, « *les impératifs d'une administration publique renouvelée et efficace en vue de l'élevement de la démocratie en République Démocratique du Congo* » in TSHUNGU BAMESA (sous dir), finances et démocratie en République Démocratique du Congo l'impôt sans le pot, IDLP, Kinshasa, 1999.

Cependant, la nature et les limites de son action sont au centre des débats, notamment en ce qui concerne la nature des relations à développer entre la politique et l'administration publique. Elle est au centre de l'incapacité des services publics de l'Etat à provoquer, orchestrer, maîtriser et gérer le progrès socio-économique.

Deux modèles, d'après lui² fascinent les dirigeants politiques chargés d'organiser l'administration publique : l'option pour la neutralité et l'option sur la politisation de celle-ci³. La première option procède de la séparation nette entre l'administration publique et la politique. La seconde consiste en une inféodation de cette dernière à la politique.

Kakesa Malundangu⁴ se préoccupe de cette dimension dans son article intitulé « inféodation de la politique et ses conséquences sur l'efficacité de la fonction publique de la République Démocratique du Congo »

Il appréhende la politisation de la fonction publique congolaise et ses méfaits au regard de l'ordonnance-loi n°73/023 du 04 juillet 1973 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat.

RICHARD TSHIENDA MUAMBI⁵ dans son article intitulé « la réforme de la fonction publique en Afrique subsaharienne : cas de la République

² SABAKINU KIVULU, « *les impératifs d'une administration publique renouvelée et efficace en vue de l'élevement de la démocratie en République Démocratique du Congo* », in TSHUNGU BAMESA (sous dir), finances et démocratie en République Démocratique du Congo Limpôt sans le pot IDLP, Kinshasa, 1999.

³ Lire aussi OTEMOKONGO MANDEFU et TOENGAHO, « *Problématique de la politisation de l'administration publique zaïroise* », in Zaïre-Afrique, 253-254, mars-avril, 1991.

⁴ R KAKESA MALUNDANGU, « *Inféodation de la politique et ses conséquences sur l'efficacité de la fonction publique de la République Démocratique du Congo* », in RCSPA, Vol. 1, n°2, octobre-décembre 2016.

⁵ R TSHIENDA MUAMBI, « *La réforme de la fonction publique en Afrique subsaharienne : cas de la République Démocratique du Congo* », Afrika Focus, vol.28, n°2, 2015, p.41-46.

Démocratique du Congo » publié en Afrika focus en 2015 fait l'analyse des réformes menées en RDC au cours des trente dernières années (1985-2015) en s'inscrivant dans un mouvement plus large de modernisation du service public en Afrique subsaharienne, dans le but de comprendre les stratégies déployées et d'évaluer jusqu'où elles ont donné des résultats tangibles.

Cet article offre un cadre analytique solide pour comprendre les limites actuelles de la fonction publique en RDC, tout en proposant des pistes concrètes pour transformer l'administration publique en outil véritable pour une gouvernance efficace.

Dans ce même article, il propose quatre (4) recommandations qui s'inscrivent dans une vision globale de bonne gouvernance où l'efficacité, la transparence et la légitimité de l'Administration publique deviennent les piliers du développement institutionnel de la RDC pour améliorer la performance de la fonction publique congolaise :

1. Recruter les fonctionnaires sur une base compétitive et transparente

Sur ce point il insiste sur la nécessité de rendre le recrutement professionnel, en organisant des concours publics ouverts, équitables et fondés sur le mérite. Ceci nous permettrait de rompre avec les pratiques de clientélisme et népotisme, qu'on trouve fréquentes dans l'administration congolaise.

2. Redynamiser le rôle du conseil d'Etat

Il pense que le conseil d'Etat doit trouver sa place de régulateur juridique de l'administration publique, notamment dans le contentieux administratif, la régulation des nominations et la légalité des actes administratifs. Cela permettrait de garantir plus de rigueur et de légalité dans la gestion de la fonction publique.

3. Repenser la politique salariale des agents publics

Il fait la recommandation d'une mise en place du système de rémunération équitable, incitatif et transparent afin de réduire la corruption, le détournement, la démotivation par les agents publics.

4. Elaborer une stratégie nationale de lutte contre la corruption au sein de la fonction publique

Il appelle à une stratégie anticorruption systémique, exclusive et durable qui devrait être fondée sur la prévention, la répression, la transparence et la reddition des comptes, intégrant non seulement les institutions publiques mais aussi la société civile et les partenaires au développement.

Mukoka Nsenda et François-Xavier Iyaka Buntine⁶, pour leur part, parlant de la « privatisation du politique et gouvernance des réformes administratives », fustigent le phénomène devenu courant en Afrique, et qui n'est autre que celui de la finitude du politique. De sorte que l'on assiste à l'évènement de l'ère post politique, dans laquelle il n'existe plus de bien public ou commun, dans la mesure où celui-ci tend à disparaître à mieux des intérêts des élites gouvernantes. Le rôle de l'administration dans ce cas devient insignifiant.

Il est vrai, ajoute Mukoka Nsenda⁷, qu'une administration publique dysfonctionnelle, mal organisée, mal gérée, faible qualitativement et quantitativement, dépourvue de la moindre finalité sociale et donc non performante, s'avère incapable de jouer le rôle d'instrument de développement, devenant par le fait même plutôt

⁶ F MUKOKA NSENDA. Et F IYAKA BUNTINE, « *Privatisation du pouvoir et gouvernance des réformes administratives* », KANKWENDA MBAYA (sous dir.), in *Le degré zéro de la dynamique politique en République Démocratique du Congo* », 1960-2018, éd. ICREDES, Kinshasa-Montréal-Washington, 2018.

⁷ F MUKOKA NSENDA, « *Sous-administration et pauvreté au Congo* », in *sciences sociales face à la lutte contre la pauvreté en République Démocratique du Congo*, Actes des troisièmes journées scientifiques, FSSAP, UNIKIN, Kinshasa -RDC, 2006.

l'instrument d'appauvrissement, il est tout aussi vrai de dire qu'un État pauvre, surendetté, sans ressources, de même qu'une masse des usagers de services publics et des contribuables totalement démunis, finissent par sévir en faveur de sous-administration.

Ainsi, au regard des contributions existantes, il paraît nécessaire d'approfondir l'analyse sur l'impact réel des réformes engagées et identifier les pistes viables pour leur consolidation. C'est dans cette optique que s'inscrit la présente étude.

3. PROBLÉMATIQUE

Jacques Chevalier, définit la problématique comme étant un texte argumentatif présentant le thème de recherche, le problème spécifique se rapportant à la question générale, et les informations nécessaires pour soutenir l'argumentation servant à justifier la recherche elle-même.⁸

La problématique ne se limite pas à une suite d'information sur le sujet, elle doit en plus et surtout faire ressortir le problème et la question de recherche qui se pose, en montrant l'écart entre les connaissances qui ressortent de la revue de littérature, et ce que l'on voudrait savoir.⁹

La réforme de la fonction publique est essentielle pour une meilleure gouvernance et le développement durable en République Démocratique du Congo.

Plusieurs tentatives de réforme ont eu lieu au sein de la fonction publique congolaise, les mesures fortes ont été prises par les autorités du pays pour la bonne marche de cette structure (fonction publique),

⁸ Jacques Chevalier, *La spécification de la problématique*, in B. Gautier (Dir.), Québec : presses de l'université du Québec, 2009.

⁹ B LUTUTALA MUMPASI, *Méthodes et processus de recherche en sciences sociales*, Notes de cours destinées aux apprenants de DEA, Se, Kinshasa, 2021, p.38.

car son dysfonctionnement peut entraver la capacité de l'Etat à fournir un service public de qualité et à répondre aux attentes croissantes de la population.

Malgré cette multitude de réformes, qui visaient à améliorer la gouvernance en rendant l'administration publique plus efficace, transparente, efficiente et responsable, ces réformes rencontrent toujours de nombreux défis qui empêchent cette efficacité, notamment la corruption, la mauvaise gestion des ressources humaines, la résistance au changement, la complexité de l'administration, etc.

La fonction publique en RDC et dans plusieurs pays du monde, constitue le pilier fondamental de l'action administrative de l'Etat et joue un rôle central dans la mise en œuvre des politiques publiques et dans le fonctionnement de l'Etat.

Pourtant, malgré plusieurs initiatives de réforme au cours des dernières décennies, cette institution continue de souffrir de nombreuses difficultés qui compromettent son efficacité, sa transparence et sa capacité à répondre aux attentes de la population ou des citoyens.

Ceci dit, c'est devenu un truisme que la fonction publique congolaise soit toujours inefficace, moins performante, etc.

Pour être bref, l'incapacité de la fonction publique congolaise à produire un service public de qualité fait partie des maux qui freinent l'évolution de plusieurs secteurs du pays.

Doù, pour espérer voir la fonction publique congolaise plus efficace, il convient de dire que les conditions de travail doivent être améliorées pour que le personnel de cette structure puisse comprendre et être fier de l'importance de son appartenance à la fonction publique et que cette amélioration des conditions, donnera une motivation aux fonctionnaires pour produire avec sincérité un service public satisfaisant aux attentes ou aux besoins de la population.

Eu égard à ce qui précède, notre problématique gravite autour des questions suivantes :

1. Quel est l'état de lieu de la fonction publique congolaise malgré les réformes ?
2. Que faire pour rendre effectives ces réformes ?
3. Quels sont les obstacles qui freinent l'aboutissement des réformes dans la fonction publique congolaise ?

4. HYPOTHESES

Les hypothèses sont des réponses anticipées ou provisoires avancées par le chercheur aux questions soulevées à la problématique. D'après Lamoureux¹⁰, l'hypothèse est la réponse recherchée à la question spécifique que le chercheur se pose au projet de recherche.

Nous formulons les hypothèses ci-après à nos questions de recherche :

La fonction publique congolaise demeure inefficace malgré les réformes engagées, en raison d'une mauvaise application des politiques publiques.

Les réformes entreprises n'ont pas vraiment produit d'effets visibles sur la modernisation de l'administration publique. Les données

¹⁰ LAMOUREUX, *une démarche scientifique en sciences humaines Méthodologie*, éd. Etude vivante, Laval, 1992, p.34.

empiriques révèlent également que la structure de la fonction publique reste marquée par une bureaucratie lourde et un manque des ressources humaines qualifiées.

Pour rendre effectives ces réformes, le mieux à faire est lamélioration des conditions de travail et de rémunération des agents publics peut favoriser une mise en œuvre des réformes.

Mais aussi la digitalisation des services publics et la lutte contre la corruption peuvent contribués à laccélération de lefficacité des réformes.

Il y a beaucoup des obstacles qui freinent laboutissement des réformes dans la fonction publique congolaise, notamment : le manque de volonté politique, linsuffisance des moyens financiers et techniques, la résistance au changement au sein de ladministration, etc.

Comme nous les constatons, ces stratégies doivent être renforcées pour que cette structure joue réellement son rôle.

5. CADRE METHODOLOGIQUE

La méthodologie constitue les étapes et la démarche à suivre pour atteindre les objectifs de létude une fois que ces derniers ont été formulés.

Elle comprend les types des données à collecter, comment les collecter et comment les analyser.

Lexpression dispositif méthodologique sert à designer lensemble de méthodes et techniques à utiliser soit pour rassembler les données, soit pour traiter les résultats des investigations. Cette étape est constituée pour le cas de ce travail de la méthode et des techniques de létude.

5.1. METHODE

Dans un sens restreint, pour désigner un élément commun à toutes méthodes, on peut considérer la plupart d'entre elles comme « un ensemble concerté d'opérations, mises en œuvre pour atteindre un ou plusieurs objectifs, un corps de principes présidant à toutes recherches organisées, un ensemble des normes permettant de sélectionner et de coordonner les techniques.

Elles constituent, de façon plus ou moins abstraite ou vague, un plan de travail en fonction d'un but¹¹.

Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé la méthode qualitative avec une approche structuro-fonctionnaliste.

Ce courant théorique ou méthodologique sera centré dans le cadre de cette étude sur la compréhension approfondie des dynamiques internes de la fonction publique en se basant sur les réformes répétitives qui y ont été entreprises sans aucune efficacité remarquable. La méthode qualitative nous a permis de saisir la complexité des réalités administratives, des pratiques professionnelles et des enjeux politiques destinés à l'administration de la République Démocratique du Congo.

L'approche structuro-fonctionnaliste a été privilégiée comme cadre d'analyse de cette recherche. Celle-ci permet d'envisager la fonction publique comme un système social structuré, composé de différentes institutions et différents acteurs remplissant des fonctions spécifiques et contribuant à l'équilibre de l'ensemble.

Dans cette perspective, on perçoit des réformes comme les tentatives d'ajustement ayant l'objectif de corriger les dysfonctionnements du système ou de renforcer son efficacité face à des pressions de l'intérieur ou de l'extérieur.

Le fonctionnalisme structural conduit ainsi à étudier non seulement les effets des réformes sur les différentes composantes de la fonction publique comme les organisations, les agents, etc. Mais

¹¹ A MASIALA ma SOLO. et all., op. cit, p.30.

également la manière dont ces éléments interagissent pour maintenir l'équilibre du système et répondre aux besoins sociaux.

En ce qui nous concerne, nous étudions la fonction publique, tout en faisant une analyse de l'état de lieu de celle-ci après les réformes et nous proposerons les perspectives ou les recommandations qui peuvent faciliter une réussite des réformes qui seront initiées dans les prochains jours et rendre la fonction publique transparente et efficace.

5.2. TECHNIQUES

Les techniques sont des procédés opératoires rigoureux, bien définis, transmissibles, susceptibles d'être appliqués à nouveau dans les mêmes conditions, adaptés au genre de problèmes et de phénomènes en cause.

Pour mener à bien cette recherche sur les réformes de la fonction publique en République Démocratique du Congo, nous avons utilisé les techniques ci-après :

5.2.1. Analyse documentaire

Cette technique nous a permis de recueillir les informations de notre travail, à travers les documents ci-après : les ouvrages, les articles, les rapports et autres documents spécialisés.

5.2.2. Observation non participante

La technique d'observation non participante a été aussi essentielle dans le cadre de notre étude. Elle nous a permis de recueillir les données du terrain (données empiriques) sur le fonctionnement de l'administration publique dans notre pays qui est la République Démocratique du Congo, sans influencer les comportements des acteurs observés.

L'objectif était d'identifier les pratiques administratives courantes, les dynamiques internes entre agents, ainsi que les écarts entre les réformes annoncées souvent par les médias fanatiques des acteurs politiques et leur application sur le terrain.

Ainsi, cette technique a permis de mieux cerner les réalités quotidiennes de la fonction publique congolaise et de donner une réflexion critique sur les leviers nécessaires pour assurer une gouvernance publique efficace, transparente, équitable et orientée vers les bons résultats.

5.2.3. Entretien

Dans cette étude, la technique d'entretien a été aussi utilisée afin de recueillir les informations qualitatives pouvant me permettre de mieux comprendre les enjeux liés aux réformes de la fonction publique en RDC. Moyennant cette méthode on a exploité en profondeur les perceptions, les expériences et les analyses des acteurs directement ou indirectement impliqués dans le processus de réforme.

En effet, les entretiens ont constitué une source précieuse d'informations, en permettant de confronter les discours officiels aux réalités vécues par les agents publics et d'autres parties prenantes.

Nous avons exactement échangé avec quelques fonctionnaires et agents publics de l'Etat qui ont ainsi contribué à enrichir l'analyse des défis et à mieux cerner les pistes de réforme réalistes et durables pour améliorer la gouvernance administrative en République Démocratique du Congo.

6. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

Il est important dans une recherche scientifique de présenter les objectifs de l'étude.

6.1. Objectif général

L'objectif général de la présente étude est de faire l'analyse des différentes réformes entreprises dans la fonction publique congolaise afin de faire un état de lieux approfondi et proposer les perspectives pouvant permettre l'amélioration de la performance et la transparence au sein de la fonction publique congolaise.

6.2. Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques de cette recherche sont :

- Évaluer les impacts de ces réformes sur la gestion des ressources humaines, sur l'efficacité de l'administration et sur la qualité des services publics,
- Analyser les défis et résistances rencontrés lors de la mise en œuvre de ces réformes,
- Proposer des perspectives ou recommandations stratégiques pour renforcer la réforme de la fonction publique dans un contexte socio-économique évolutif.

7. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE DE L'ÉTUDE

Tout travail scientifique doit être délimité dans le temps, dans l'espace et dans la matière.

Le nôtre ne plus échappe à cette exigence.

Dans le temps, notre travail couvre une période de cinq (5) ans ; allant de 2020 à 2025, faisant partie des années marquées par

plusieurs initiatives des réformes dans la fonction publique congolaise avec les efforts du ministre actuel de la fonction publique congolaise, monsieur Jean-Pierre Lihau Eboa Kalokola Monga Libana.

Dans l'espace, cette étude s'inscrit dans le contexte géographique de la République Démocratique du Congo (RDC). Toutefois, pour illustrer certains aspects concrets des réformes, les cas spécifiques seront analysés dans les administrations centrales situées à Kinshasa, capitale du pays, où se trouvent les principaux organes de pilotage de la réforme (les ministères, le secrétariat général à la fonction publique, etc.)

8. DIFFICULTES RENCONTREES

Nous avons fait face à des nombreuses contraintes dans la récolte de données pour la rédaction de notre travail, tant au niveau de l'accès à l'information qu'à celui de la collaboration avec les parties prenantes.

Ces difficultés sont les suivantes : l'accès limité aux sources officielles (les rapports de réforme, les ordonnances, ...), l'absence de base de données numérique complique la tâche des chercheurs, faible tenue des archives qui veut dire que dans plusieurs services publics, les archives sont mal organisées, incomplètes ou même inexistantes, réticence des certains agents publics à collaborer, qui veut dire que certains fonctionnaires ont exprimé des réserves à répondre aux questionnaires ou à accorder des entretiens, par crainte de représailles, enjeux politiques ou encore par méfiance vis-à-vis du processus de recherche.

9. CANEVAS DU TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion, le présent mémoire comprend trois (3) chapitres, à savoir :

Le premier porte sur le cadre théorique et conceptuel,

Le deuxième est consacré à l'état de lieux des réformes de la fonction publique congolaise,

Le troisième et dernier chapitre portera sur les perspectives pour une réforme efficace de la fonction publique congolaise.

CHAPITRE 1. CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL

Emile DURKHEIM¹² n'a pas tort quand il estime que pour mieux appréhender l'orientation d'une étude, le chercheur doit d'abord définir les choses dont il traite, c'est-à-dire les mots clés de la composition de son objet d'étude.

C'est ainsi que dans ce chapitre nous allons définir et clarifier les concepts de base de notre étude et les théories en la matière pour une très bonne compréhension de nos lecteurs.

SECTION 1. DEFINITION DE CONCEPTS

Les concepts ci-dessous constituent le fondement du présent travail :

1.1. FONCTION PUBLIQUE

La définition juridique de la fonction publique est parfois inexistante. Souvent imprécise, elle renvoie néanmoins, dans la plupart

¹² E DURKHEIM, *les règles de la méthode sociologique*, Paris, Ed., PUF, 1973, p.22.

des Etats industrialisés à des notions socio-politiques héritées de l'histoire, relative à la performance de l'administration dans un espace politique démocratique¹³. La fonction publique est un élément principal dans le système politique d'un pays « gouvernement » car c'est à travers elle que tout fonctionne dans un pays par une administration qui emploie des fonctionnaires à travers lequel le pouvoir politique s'exprime et se met en forme.

Elle donne sa substance aux décisions et rend compte de la réalité des choix de société. C'est à la fonction publique qu'il revient de mettre en correspondance des idées politiques et la réalité sociale. Donc y travailler, c'est exercer des prérogatives de puissance politique ou accomplir des missions de service public.

L'appartenance à celle-ci est déterminée par l'application des dispositions d'un statut législatif. La fonction publique n'est pas seulement un instrument de l'action gouvernementale ; c'est aussi la force sociale défendant des droits et revendiquant une amélioration de sa condition.

Le pouvoir public ayant perdu la force que lui donnait le prestige de l'ancienneté et la mission des peuples, c'est à l'administration qu'il est réservé de lui prêter l'influence et le crédit.

Elle désigne aussi un ensemble des personnes travaillant dans un cadre intergouvernemental, aux seins des administrations publiques.

En République Démocratique du Congo, contrairement à d'autres pays, prêter à la fonction publique est ridicule. Suite aux conditions de vie que mène son personnel, ce dernier est devenu la référence de la souffrance, il ne bénéficie plus de l'honneur qu'il lui faut.

1.2. REFORME

¹³ L. Ruban, *la fonction publique* : la découverte, 2003, p.4.

Selon le dictionnaire, le concept réforme est le rétablissement dans l'ordre, dans l'ancienne forme, ou dans une meilleure forme.¹⁴

Au sens plus simple et explicite, le mot réforme désigne une action visant à améliorer ou à transformer quelque chose, souvent dans le but de corriger des défauts ou de l'adapter aux besoins et aux exigences actuels.

Le but principal d'une réforme est de corriger des défauts, d'optimiser le fonctionnement, ou de s'adapter à de nouvelles exigences. Dans le contexte d'administration, une réforme désigne un ensemble de changements planifiés et intentionnels visant à améliorer l'efficacité, la transparence et la performance des administrations publiques.

Ces changements peuvent concerner une organisation, les méthodes de fonctionnement, les lois et règlements, ou encore les relations avec les citoyens.

Ainsi, dans le cadre de cette étude nous parlons de réforme au sein de la fonction publique congolaise, qui est une structure primordiale pour l'évolution et le développement du pays.

SECTION 2. CADRE THEORIQUE DE LETUDE

Le cadre théorique de cette étude porte sur les notions de qui se rapportent aux concepts fonctionnaire et d'administration publique.

2.1. ADMINISTRATION PUBLIQUE

Dans le langage quotidien¹⁵, le mot administration désigne les réalités assez nombreuses et fort diverses : on parle aussi bien d'administrer une fortune ou entreprise qu'une commune ou un département¹⁶.

¹⁴ Définition issue du dictionnaire de français, consulté le 14 août, 2025, 14h.

¹⁵ R KAKESA MALUNDANGU, *inféodation de la politique et ses conséquences sur l'efficacité de la fonction publique en République Démocratique du Congo*, RCSPA, p.61-65.

¹⁶ G DUPUIS. et all., *Droit administratif*, 9^{ème} éd., Armand Colin, Paris, 2004, p.2.

Dupuis Guedon et Chrétien¹⁷ affirment que du point de vue fonctionnel ; ladministration est considérée comme un ensemble d'activités qui se caractérisent à la fois par leurs finalités et par leurs modalités d'exercice.

A son tour, Jean-Michel de Forges¹⁸ nous fait voir que ladministration peut d'abord être définie comme la gestion des affaires publiques (Littré). C'est donc avant tout une activité, une fonction, dont la nature et le contenu devront être précisés. Cette définition est en effet incomplète puisque l'activité législative et l'activité juridictionnelle intéressent aussi les affaires publiques.

Ensuite, le mot administration est également employé pour désigner les organes, les structures chargées de cette gestion des affaires publiques.

En effet, l'origine étymologique du mot administration confirme en tout cas la limitation de ses pouvoirs dont le caractère second, non souverain, principe de son essence même. La racine minus du mot latin ad-ministrare, qui signifie servir et dont est issu le mot administration, témoigne de ce que celle-ci est ou devrait être appelée d'abord à servir des objectifs qui sont extérieurs et supérieurs. Ladministration est « servante » des intérêts publics définis par le pouvoir politique et ce n'est qu'à ce titre qu'une autorité est déléguée. Elle ne peut prétendre incarner l'intérêt général que dans cette mesure.

De leur part, Georges Vedel et Pierre Devolve affirment eux aussi que le terme « administration » est pris dans deux sens. Elle peut désigner une certaine activité et est alors pris dans un sens formel (par exemple : « le conseil municipal et le maire sont chargés de ladministration de la commune »). Dans un sens dérivé, organique,

¹⁷ Idem

¹⁸ J.M FORGES, *Droit administratif*, 3^{ème} éd., PUF, Paris, 1995, p.5.

l'administration est entendue comme l'ensemble du personnel remplissant des tâches d'administration (par exemple : « c'est le point de vue de l'administration des finances). La différence de ce sens se marque parfois l'emploi de la majuscule dans la seconde accession. On passe facilement de l'un à l'autre sens.

L'Administration publique, au singulier, est un champ d'étude de la science politique. Celle-ci étudie les formes d'organisation des États, de l'organisation de la démocratie, de la mise des politiques publiques. En bref, tout ce qui touche l'action ou l'organisation de la sphère publique. Une instance gouvernementale est une Administration publique. Il s'agit généralement d'un gouvernement, d'un État, d'institutions ou d'établissements publics qui instaurent des politiques publiques, offre des services non marchands ou vend des biens et services marchands à titre accessoires.

Par administration ou administration publique, il s'agit de l'ensemble des services chargés d'assurer le fonctionnement d'un État, d'une entité territoriale décentralisée ou d'un service public, et qui sont rémunérés principalement par le budget¹⁹.

2.2. THEORIE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Cette partie va se baser essentiellement sur les réflexions des juristes, politologues, administrativistes qui ont abordé la notion de la fonction publique.

¹⁹ R KAKESA MALUNDANGU, art. cit, p.63.

En effet, selon AUBY²⁰, comme phénomène social, la fonction publique fait allusion au personnel de l'Etat et des autres collectivités publiques.

Il apparaît clairement que dans cette perspective, si l'administration de l'Etat correspond aux aspects organiques, matériels et humains ; c'est que la fonction publique est trop liée à l'aspect humain. Comme dit Francis HAMON²¹, on a pris l'habitude de rassembler tout ce qui a trait au personnel de l'administration de l'Etat et des collectivités publiques recrutement, carrière, condition, sous le terme fonction publique.

La fonction publique est d'abord l'ensemble des fonctionnaires, mais il faut y avoir aussi une structure, un statut, une mission, un comportement et même un état d'esprit.

Pour André de LAUBARE²², l'expression « fonction publique » est ainsi ambivalente. Lorsqu'elle est employée pour désigner les seuls « fonctionnaires publics », elle prend un sens large, et c'est souvent le cas des approches politiques ou de science administrative ; elle désigne alors l'ensemble de personnel employé par les administrations publiques et l'ensemble des régimes juridiques, applicables en général au personnel de l'administration.

J.M. BRETON²³ pense que « la notion de la fonction publique renvoie à la détermination du personnel auquel recourent les pouvoirs publics afin d'assurer les missions qui reviennent à ces derniers, notamment par la fourniture des prestations les administrés peuvent en attendre. »

²⁰ AUBY, J.M., *Droit de la fonction publique*, Paris, Dalloz, 2005, p. 4.

²¹ HAMON Francis, *Droit des fonctions publiques ; Organisation et gestion*, Paris, LGDJ, 2002, p.13.

²² A De LAUBARE, *Traité de droit administratif*, Paris, LGDJ, p. 10.

²³ J.M. BRETON, *Droit de la fonction publique des Etats d'Afrique francophone*, EDICEF/AUPEL, (S.L), 1990, p. 20.

La fonction publique est un ensemble des personnels travaillant, sous certaines juridictions ou dans un cadre intergouvernemental, au sein des administrations publiques. Une personne travaillant au sein de la fonction publique peut-être agent non-titulaire (recruté par contrat) ou bien un fonctionnaire titulaire dont les droits et obligations sont fixés par un statut²⁴.

Les expressions « fonction publique » et « fonctionnaires » désignent couramment un ensemble vaste de personnes travaillant pour des services publics ou d'utilité générale.

Par ailleurs, le statut d'un fonctionnaire est l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives à sa situation, à ses obligations et à ses avantages.

Dans la plupart de temps, ces dispositions sont prises et modifiées par l'autorité administrative compétente, en la forme réglementaire, dans les conditions que fixent les lois nationales, parfois locales et les jurisprudences.

Dans certains Etats du monde, il n'est pas étonnant de constater que les statuts puissent résulter de la simple approbation d'une réglementation élaborée par les organes subordonnés et autonomes. En outre, il existe des nombreuses règles statutaires qui résultent directement soit des dispositions législatives spéciales, soit les principes généraux.

Dans plusieurs Etats en dehors du statut général, il en existe des statuts particuliers des fonctionnaires applicables aux fonctionnaires des administrations locales. Le statut quant à lui reste applicable dans son ensemble, à la quasi-totalité des fonctionnaires de l'Etat ; aux personnes qui sont désignées pour occuper un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations. Les exceptions certes existent. Comme dirait-on, l'exception confirme la

²⁴ G KUNA MABA, *Fonction publique*, notes du cours, L1 LMD SPA/ Science administrative, Kinshasa Unikin, 2022, p. 10.

règle. Les dérogations et les exceptions sont la plupart des cas indiqués par le législateur expressément.

2.2.1. DE L'ORIGINE DE LA FONCTION PUBLIQUE

La fonction publique trouve son origine dans les rapports sociaux de production. Ce sont les hommes et les femmes qui ont réussi à mettre en place une organisation bien hiérarchisée dans l'exercice de leurs activités commerciales.

En effet, au départ la production se faisait sur des bases communautaires et égalitaires. C'est-à-dire chacun devait cultiver non pas pour sa famille mais pour l'ensemble de la communauté. Dès lors que certaines familles généralement les plus nombreuses vont produire plus que les autres, elles vont dominer sur eux.

Du coup, il va se créer un leadership économique assuré par ceux qui possèdent plus que les autres. Ces derniers vont leur faire des allégeances pour en revanche, ils bénéficient de certains services sociaux de la part des plus fortunés.

Peu après, le leadership économique va se muer en leadership politique qui garantit la sécurité et commence à trancher certains conflits entre les individus. C'est ainsi que la fonction publique va prendre corps avec ce type d'organisation qui s'est développée et même complexifiée.

Il va sans dire qu'aucune société, depuis les temps immémoriaux, ne pouvait être efficacement ménagée sans bureaucratie. Les institutions politiques et administratives, même dans leurs dimensions rudimentaires se sont imposées avec l'organisation du pouvoir.

Ce qui a conduit les structures administratives qui sont passées de l'état simple au complexe. Ainsi chaque société a son histoire du développement de son appareil bureaucratique qui est devenu, avec le temps, la fonction publique.

2.2.2. LES CARACTERISTIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE

Parmi les éléments qui caractérisent la fonction publique nous pouvons citer :

A. Un service hiérarchisé

Il règne au sein de la fonction publique l'ordre, le loyalisme, le conformisme, l'obéissance et la discipline envers l'Etat. Ceci pour autant dire que la fonction publique obéit à une logique de respect sans tergiversation de la hiérarchie.

B. Un service indispensable

L'Etat est incapable d'accomplir ses missions sans la fonction publique. Celle-ci s'est érigée par conséquent en une machine incontournable dans un pays.

C. Service complexe

Nous savons que les missions de l'Etat ne sont pas aisées à cause, notamment des intérêts à la fois nombreux et divergents de ses membres. Ce qui amène les fonctionnaires à exercer un métier qui n'est pas du tout facile et qui lui exige sans cesse l'adaptation pour satisfaire les attentes de la communauté.

D. Un service prestigieux

La fonction publique confère à un agent la place d'un privilégié dans la société. En effet, la stabilité de l'emploi, la bonne rémunération,

l'omniprésence dans la participation à l'action publique et d'autres avantages font que le fonctionnaire soit un homme autrement considéré dans la société.

E. Un service non sans inconvénient

Tout n'est pas rose dans la fonction publique. Il arrive que surgissent des problèmes que le fonctionnaire doit gérer ou subir. Cela peut conduire dans une certaine mesure aux différents problèmes nuisibles lorsque les règles ne sont pas clairement définies.

SECTION 3. TYPOLOGIES ET OBJECTIFS DES REFORMES DE LA FONCTION PUBLIQUE

Comme nous l'avons dit sur la problématique, la fonction publique congolaise a fait l'objet de plusieurs vagues de réformes visant à moderniser son fonctionnement, améliorer la qualité du service public et renforcer la gouvernance administrative.

Ces réformes, bien que souvent confrontées à des défis structurels et conjoncturels, peuvent être classées en plusieurs catégories selon leurs finalités, méthodes et champs d'application.

Ainsi, la présente section de notre travail, se propose d'analyser les typologies des réformes entreprises, et même les objectifs poursuivis par ces réformes.

1.1. TYPOLOGIES DES REFORMES

Les types des réformes de la fonction publique congolaise peuvent être classés selon les critères suivantes :

A. Réformes structurelles

Les réformes dites structurelles visent à réorganiser en profondeur les institutions qui marchent ensemble avec la fonction publique. Ces réformes concernent :

- La rationalisation des structures administratives (suspension ou fusion de certains services ou ministères),
- La révision et redéfinition des missions de l'Etat pour recentrer l'action publique sur les fonctions régaliennes,
- La déconcentration, voir même la décentralisation, afin d'améliorer l'efficacité et la performance de l'administration.

B. Réformes Statutaires ou Judiciaires

Ces réformes reposent sur le cadre légal régissant tous les fonctionnaires. Elles concernent des rubriques suivantes :

- Révision du statut générale de la fonction publique (recrutement, carrière, droits et devoirs),
- Harmonisation des régimes salariaux,
- Lutte contre les doublons et les agents fictifs par des audits juridiques.

C. Réformes Managériales

Celles-ci concernent l'introduction de nouvelles pratiques de gestion publique ; exemple, lorsqu'il y a un changement de SMIG. Elles concernent :

- L'évaluation de la performance individuelle et collective des fonctionnaires,
- Numérisation des procédures administratives.

D. Réformes financières

Cette typologie des réformes vise à :

- Maintenir la masse salariale au sein de l'administration publique,
- Assainir les finances publiques liées à la gestion des ressources humaines,
- Améliorer la transparence dans le paiement des salaires (bancaarisation, fichier unique de paiement).

1.2. OBJECTIFS DES REFORMES

Les réformes engagées dans la fonction publique congolaise poursuivaient les objectifs multiples, indépendants qui s'inscrivaient dans une logique de développement et modernisation de l'Etat ; à savoir :

- Améliorer la performance de l'administration et rendre la fonction publique efficace : cette logique permet la mise en place d'une administration qui sera capable de fournir un service public de qualité et surtout d'une manière rapide, elle permettra aussi la réduction de la bureaucratie et la rationalisation des processus décisionnels.
- Restaurer l'autorité, le pouvoir et l'image de l'Etat : cette logique redonnera la confiance aux citoyens envers les institutions ; elle donnera aussi une idée sur la lutte contre les pratiques illégales dans la gestion publique (corruption, détournements, etc.)
- Maîtriser la gestion des ressources humaines et la rendre transparente : cette logique mettra en place une disposition d'un

fichier fiable des agents publics et éviter de pratique de recrutement anarchique ainsi que renforcer le mérite dans l'accès à la fonction publique.

- Promouvoir la bonne gouvernance en vue de sadapter aux exigences du développement : la présente logique permet de développer une culture de responsabilité, de transparence pour chercher à doter le pays dune administration publique capable d'accompagner facilement les projets du développement.

En bref, toutes les réformes de la fonction publique en République Démocratique du Congo, prouvent toujours une volonté politique de moderniser l'appareil de l'état qui est la fonction publique, bien que leur mise en forme rencontres plusieurs défis qui freinent son bon résultat sur terrain.

Ce premier chapitre qui porte sur le cadre théorique et conceptuel de ce travail nous permis de poser les bases indispensables à la compréhension des réformes dans la fonction publique congolaise. En définissant clairement les concepts clés, comme la reforme, la fonction publique, et en présentant le cadre théorique pertinent ainsi quen exhortant les différentes typologies et objectifs des réformes, nous avons établi un socle solide pour analyser ces transformations. Cette approche théorique nous prépare désormais à aborder plus concrètement la réalité actuelle des réformes, en examinant leur état de lieux dans le contexte spécifique de la fonction publique en République Démocratique du Congo. Passons donc à cette analyse approfondie dans le deuxième chapitre.

CHAPITRE 2. ETAT DE LIEUX DES REFORMES DE LA FONCTION PUBLIQUE CONGOLAISE

Ce deuxième chapitre s'attache à dresser un panorama précis et concret des réformes qui ont marqué la fonction publique congolaise.

Après avoir défini les concepts et posé le cadre théorique, il s'agit maintenant d'examiner comment ces idées se traduisent sur le terrain. Nous analyserons les différentes phases, les résultats obtenus, ainsi que les défis rencontrés, afin de mieux comprendre la réalité actuelle et les dynamiques qui influencent la transformation de la fonction publique en République Démocratique du Congo.

SECTION 1. BREF APERÇU HISTORIQUE DE LA FONCTION PUBLIQUE CONGOLAISE

En effet, les différents royaumes et empires précoloniaux qui jonchaient l'actuelle RDC disposaient chacun des structures administratives avec les fonctionnaires bien identifiés. L'exemple du royaume Kongo est très éloquent.

L'accès à la cour royale ou aux structures sociétales publiques comme agent public était soumis à une sélection même pour ceux qui appartenaient à l'aristocratie.

Cependant, ce système administratif performant a été totalement détruit par les envahisseurs Européens sous le prétexte de la civilisation progressive du nouvel Etat à partir de 1885, il va s'installer au Congo une colonisation jusqu'à 1960. On peut entre-temps scinder cette période en six (6) phases, selon l'évolution de la situation du pays.

Il y a la période de l'occupation du pays par les hommes de Léopold II, l'annexion de l'Etat indépendant du Congo à la Belgique, la première république, la deuxième république, la période de transition politique et la troisième république.

La première est celle des occupants Belges avec une administration en pleine construction, basée essentiellement sur la mise en place d'un système d'exploitation des richesses du pays. La

fonction publique est en fait dans son étape embryonnaire avec des mécanismes d'accès et de carrière totalement aléatoires au départ pour commencer à se formaliser plus tard.

C'est avec l'annexion de l'EIC (Etat indépendant du Congo) à la Belgique que les choses vont prendre des proportions beaucoup plus sérieuses. Mais il s'agit déjà d'une fonction publique bicolore au départ ; les colons qui occupaient tous les postes de commandement et les indigènes, commis essentiellement aux tâches d'exécution, une classe de tous travaux au service non pas de l'administration mais des blancs.

Une fois l'administration et la territoriale sont mises en place, cette conception bicolore va évoluer pour devenir une fonction publique unique mais toujours avec nette distinction entre les colonisateurs et les colonisés, cristallisée par des statuts différents les régissant. L'existence de ces statuts consacre la base de l'actuelle fonction publique en RDC.

La première république héritera justement cette fonction publique sans la réformer mais en remplaçant seulement les noirs dans les postes qu'occupaient les colonisateurs après l'indépendance en 1960.

Il faut attendre en 1981, soit seize ans (16 ans) après la deuxième république, pour la première réforme des statuts de la fonction publique, devenue entre-temps une machine en quête de performance et obsolète surtout avec les réformes politiques du pays.

Puis, vient la longue transition de 1990 à 2006 où la fonction publique va connaître la descente aux enfers avec sa cohorte des maux. Cette situation, en dépit de tentatives des réformes financées par la banque mondiale à partir de 2003 pour maîtriser les effectifs, ne changera guère les choses puisque la fonction publique congolaise demeurera dans une situation léthargique qui ne dit pas son nom.

Les efforts de poursuite de la réforme durant la troisième république devraient produire les effets avec la promulgation en juillet 2016 de la réforme des statuts de la fonction publique. En clair, disons que l'influence négative de la politique a condamné la fonction publique congolaise dans l'inefficacité.

SECTION 2. HISTOIRE DES REFORMES ENTREPRISES DANS LA FONCTION PUBLIQUE CONGOLAISE

Au sens classique, l'Etat providence prévoit à ses sujets des biens et services pour améliorer leur confort matériel et moral. Cette nouvelle mission met l'Administration publique au centre du jeu. A travers l'un de ses bras importants, la fonction publique, l'Etat devient le premier employeur de son espace politique.

La RDC n'a pas dérogé à ce principe : comme tout pays colonisé, l'Administration publique coloniale a été l'unique grand machin qui a quadrillé tout l'espace congolais. Les colons ont assujéti les chefs traditionnels en leur donnant le statut de « fonctionnaires » de l'Etat.

Les collaborateurs indigènes qu'elle voulait trouver parmi les chefs traditionnels devaient être des personnes acquises à sa cause de façon à tenir la population en laisse pour lui faire exécuter avec empressement les ordres de la hiérarchie. Il se construit une fonction publique simple, hiérarchisée, contrôlée et bien maîtrisée avec pour seule mission d'asseoir la domination coloniale.

Le Congo-Belge sera qualifié de « modèle » des colonies. Le départ massif des blancs en 1960 va provoquer un flux massif des citoyens vers la fonction publique. Tout congolais de l'époque veut faire le « Mundele-Ndombe » (bureaucratie).

2.1. CREATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Poursuivant l'organisation institutionnelle et administrative mise en place par l'AIC et l'EIC repose sur une « double direction » sise à Bruxelles et à Vivi puis Boma. Neuf (9) mois après la proclamation d'indépendance de l'Etat congolais, Camille Janssens succédant à Francis de Winton décide le transfert du siège de l'Administration centrale du gouvernement local de Vivi à Boma, un ancien centre de la « traite négrière » atlantique et surtout la plus importante station existant sur le territoire congolais.

Le gouvernement local est structuré au niveau central par un premier décret royal du 17 avril 1887. Au sein d'une « structure très rudimentaire », les premières directions et leurs attributions respectives se mettent en place parallèlement à la désignation des premiers directeurs en juin 1886. Il faudra attendre l'année 1894 pour que tous les rouages de l'administration centrale ainsi que les attributions soient précisés.

En effet, les décrets des 16 avril 1887, 22 juin 1889 et 28 février 1890 rassemblés au mois de octobre 1894 jettent les bases légales de l'organisation de l'administration.

La haute fonction de l'administration centrale comprend l'inspecteur d'Etat chargé de l'intérim du gouvernement local, le directeur de l'agriculture, le directeur des finances, le commandant de la force publique, l'intendant, le directeur de la justice, le procureur d'Etat, le secrétaire général, un « secrétaire général à titre personnel », le directeur des transports et enfin, le directeur des travaux de Défense.

L'organigramme de l'administration centrale du gouvernement local comprend donc un secrétariat général et sept (7) directions à savoir : une direction de la justice, une direction des transports, de la marine et des travaux publics, une direction de l'intendance, une direction de l'agriculture et de l'industrie, une direction des travaux de défense, une direction de la force publique, une direction des finances.

Parallèlement à la mise en place progressive de l'administration centrale à Boma, le quadrillage de l'immense territoire est entrepris au sein d'une administration territoriale inspirée des modèles de domination coloniale britannique ou batave.

Par un décret du 1^{er} août 1888 qui sera modifié par celui du 10 octobre 1894, le gouvernement local est divisé en onze (11) districts à savoir : Banana, Boma, Matadi, Cataractes, Stanley-pool, Kasai, Equateur, Ubangi-Uélé, Aruwimi-Uélé, Stanley-Falls, Lualaba. Ceux-ci constitueront « l'unité administrative de base de l'Etat ».

Le nombre de districts de taille inégale sera modifié par la suite au fur et à mesure de l'occupation effective du territoire et de l'augmentation des effectifs de l'administration territoriale. Certains districts seront divisés en zones puis en secteur.

Ces subdivisions constituent en elles-mêmes la fonction publique car animées par des agents publics même s'il y avait des fortes inégalités de traitement ainsi que de considération où les noirs n'étaient pas pris avec dignité humaine alors que se sont eux, qui ont fait et amené tout ce qu'il fallait pour asseoir l'EIC et ensuite la colonie et voir même le développement de la Belgique.

2.2. FONCTION PUBLIQUE SOUS LA PREMIERE ET DEUXIEME REPUBLIQUE

Les inégalités, injustices couplées au racisme du blanc à l'égard du congolais n'ont pas tardé à créer des contestations inédites dans tout le pays qui aboutiront au départ des colons belges. Le jeune courageux et consciencieux Emery Patrice LUMMBA, a joint sa voix à celles d'autres panafricanistes comme Jomo KENYATA, SEKOU TOURE et les autres qui ne voulaient plus de l'homme blanc sur le continent ; pour exiger l'indépendance de son pays le Congo.

C'est pourquoi, le 30 juin 1960 à la table ronde de Bruxelles, le roi Baudoin 1^{er} proclama l'indépendance du Congo malgré lui car pour la Belgique, il fallait attendre 30 ans plus tard pour octroyer au Congo son indépendance. Certes, si la colonisation n'était pas fondée sur des pratiques inhumaines et dégradantes et les pillages systématiques des richesses du continent, les blancs seraient encore jusqu'aujourd'hui en Afrique sans aucun problème, surtout que nous sommes tous des humains. La proclamation de l'indépendance du Congo rendait de facto et de jure la gestion de la chose publique à ses propriétaires : aux congolais.

Malheureusement, Mr. LUMUMBA devenait le tout premier, Premier ministre du pays et Mr. KASAVUBU comme Président de la République, tous deux de IABAKO, par ivresse du lait, ils ne tarderont à se faire la guerre qui se termina par l'assassinat de Mr. LUMUMBA le 17 janvier 1961 et au coup d'Etat de 1965 de Mr. MOBUTU contre le pouvoir de Mr. KASAVUBU mettant ainsi fin à la 1^{ère} République.

Sous la deuxième République, Mr. MOBUTU adopta le monopartisme comme mode de gestion du pays et instaurant la dictature où pour devenir fonctionnaire de l'Etat, il faut être impérativement membre du Mouvement Populaire pour la Révolution « MPR ».

Toutefois, MOBUTU réussira à résoudre le problème d'insurrection, de cession, de groupes armés qui avait élu domicile au pays sous la 1^{ère} République en pacifiant et en unifiant toute l'étendue du territoire national. En 1980 par ordonnance présidentielle N°80-215 du 28 août 1980 le département de la fonction publique est créé.

2.3. FONCTION PUBLIQUE SOUS LA TROISIEME REPUBLIQUE A NOS JOURS

La mise sur pied du Département de la Fonction Publique en 1981 n'a pas apporté le statut du peuple car le régime avait hissé la corruption, le clientélisme et d'autres antivaleurs au sommet de l'Etat. En 1991, la conférence nationale souveraine sera convoquée par MOBUTU pour recueillir les avis et l'élaboration des politiques publiques adéquates devant promouvoir l'émergence et le développement du pays.

De ce qui précède nous pouvons alors comprendre le sort de la fonction publique où le clientélisme, la corruption, la rétro commission, l'inégalité et le sous paiement des agents durant ces 18 ans.

Néanmoins, malgré ces antivaleurs qui ont subsisté durant son mandat, nous notons tout de même quelques réalisations liées à la fonction publique dont le début de la réforme administrative amorcée depuis 2004, la création de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) qui a déjà formé plus de 650 administrateurs civils, la mise à la retraite des agents remplissant les critères légaux, la mise sur pied du statut des agents de carrière du service public de l'Etat, projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique « PRRAP » et de la cellule de mise en œuvre de la réforme de l'Administration Publique « CMRAP ».

En plus, la passation pacifique du pouvoir en 2018 qui a vu son excellence Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO devenir président de la république bien qu'entourée de beaucoup des défis à relever est, néanmoins, une immense opportunité pour la fonction publique par la création de l'union sacrée de la nation.

Sous cette dernière, son excellence monsieur le vice premier ministre, ministre de la fonction publique, Modernisation de l'Administration et Innovation du service public, j'ai cité Jean Pierre LIHAU EBUA s'emploie à implémenter la vision du chef de l'Etat dans son secteur par la mise à la retraite effective de plus de 10.000 agents sur 30.000 à la retraite d'ici fin 2023, la rationalisation du fichier de paie, la titularisation des agents, la poursuite du programme JPO et standardistes, la résolution des problèmes des nouvelles unités, la promotion des agents y éligibles, la maîtrise des effectifs, la réhabilitation du bâtiment de la fonction publique, l'acquisition de deux bus de transport des agents pour faciliter leur mobilité, l'utilisation des délégués comme conseillers à son cabinet, l'entretien social chaque mercredi où Mr. Le VPM reçoit les agents de n'importe quelle Administration qui ont le problème nécessitant l'implication de son excellence monsieur le VPM.

Bref, la fonction publique avec la volonté politique en place est entrain de mieux se transformer en une Administration compétitive, émergente, juste et moderne.

La avancée qui se observe actuellement dans le processus de réforme de l'Administration publique RD Congolaise est une résultante des partenariats de cette dernière avec la Banque Mondiale, l'Agence Belge de Développement « ANABEL » ainsi que des institutions françaises qui ont accepté d'accompagner la RDC dans cet élan de modernisation de son service public par la mise en place d'une Administration Publique numérisée, rajeunie, efficace et efficiente.

SECTION 3. CONTRAINTES ET LIMITES DES REFORMES

La présence de cette section est cruciale dans cette étude car cette dernière vise à analyser toutes les obstacles et défis qu'on rencontre dans la mise en œuvre des plusieurs réformes dans la fonction publique en République Démocratique du Congo. Cette partie nous permettra aussi d'apporter une lumière aux contraintes structuro-institutionnelles, politico-économique et socio-culturelles.

1.1. CONTRAINTES LIEES AUX INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS

1. **Faiblesse des capacités institutionnelles** : en République Démocratique du Congo, on constate que les administrations publiques souffrent d'un manque d'expertise, manque de coordination entre les ministères mais aussi un déficit de leadership dans la conduite des réformes car le sens d'intérêt général qui est considéré comme le pilier de l'administration est ignoré.
2. **Manque des structures de suivi et d'évaluation efficace** : Nous remarquons également que les réformes sont souvent engagées tout en oubliant le cadre rigoureux de suivi, chose que ne facilite pas l'évaluation de leur impact réel.
3. **Lenteur administrative et une bureaucratie lourde** : Ces deux éléments freinent également l'application rapide et efficace des réformes proposées.

1.2. CONTRAINTES LIEES A LA FINANCE ET ECONOMIE

1. **Insuffisance de ressources budgétaires** : nous constatons que le financement des plusieurs réformes engagées, repose sur les bailleurs de fonds internationaux, chose que compromet la pérennité et l'appropriation nationale des réformes.
2. **La mégestion des ressources politiques** : la présence des antivaleurs comme la corruption, la mégestion budgétaire mais aussi la qualité opaque dans l'allocation des fonds entrave l'implémentation des toutes ces réformes.

1.3. LES CONTRAINTES LIEES A LA VOLONTE POLITIQUE

- A. **Manque de volonté politique** : la quasi-totalité de dirigeants manquent d'engagement remarquable et sincère dans le processus de la modernisation de la fonction publique, souvent pour préserver des intérêts personnels et le clientélisme.
- B. **Instabilité politique** : beaucoup des changements au sommet de l'Etat et dans plusieurs ministères provoquent des ruptures dans la continuité des réformes tentées.

1.4. CONTRAINTES SOCIALES

- A. **Résistance au changement de fonctionnement** : nous remarquons que les agents de la fonction publique congolaise sont habitués à faire des pratiques anciennes et souvent d'une manière informelle, qui leur poussent à manifester une forte résistance à la nouvelle façon de travailler.

B. Les poids qua la corruption et le népotisme au changement : les efforts des réformes sont détruits du fait que les pratiques dembauche au sein de la fonction publique congolaise ne sont plus fondés sur la compétence ou le diplôme mais plutôt sur les relations familiales, politiques, etc.

Le deuxième chapitre nous a permis de mieux comprendre l'évolution historique de la fonction publique congolaise ainsi que les différentes réformes qui ont été mises en œuvre au fil du temps.

Nous avons également identifié les nombreuses contraintes et limites qui freinent encore le succès de ces réformes. Cette analyse met en lumière les défis persistants à surmonter, ce qui ouvre la voie à une réflexion approfondie sur les perspectives et solutions possibles pour une réformes plus efficace, sujet que nous aborderons dans le chapitre suivant.

CHAPITRE 3. LES PERSPECTIVES POUR UNE REFORME EFFICACE DE LA FONCTION PUBLIQUE CONGOLAISE

Dans ce chapitre nous allons énumérer les obstacles liés à la bonne réforme de la fonction publique congolaise et proposer les quelques perspectives pouvant permettre le procédure d'une réforme efficace de la fonction publique en République Démocratique du Congo.

SECTION 1. LES DEFIS OU OBSTACLES MAJEURS DES REFORMES PRECEDENTES DANS LA FONCTION PUBLIQUE CONGOLAISE

Les crises multiformes qui ont secoué la République Démocratique du Congo pendant plus d'une décennie ont eu des répercussions sensibles sur le fonctionnement des institutions publiques (PND, 2007).

Dans le cadre de la reconstruction nationale post-conflit, la mise en œuvre d'une nouvelle réforme de l'administration publique congolaise s'est révélée être une exigence, conviction partagée aussi bien par le gouvernement congolais que par les partenaires au développement comme la Banque Mondiale et le PNUD²⁵.

Pour matérialiser cette idée, le gouvernement congolais a sollicité le concours des partenaires au développement dans le but d'entreprendre les études pour une réforme en profondeur de l'appareil étatique, qu'il s'agisse de l'administration centrale ou des administrations provinciales ou locales²⁶.

Les quatre objectifs majeurs visés par ladite réforme (PNUD,2007) étaient notamment de :

- Mettre sur pied une administration saine, moderne et performante capable d'assurer les missions de l'Etat et de contribuer au développement du pays ;
- Susciter l'émergence d'un nouveau type d'agents de l'Etat, bien formés, efficaces et revalorisés ;
- Rendre cette administration capable d'offrir un service public de qualité ;
- Promouvoir la bonne gouvernance et l'éthique au sein des services de l'Etat.

²⁵ Y JETHRO KOMBO., *l'administration publique congolaise aux prises avec les TIC : innovations, défis et perspectives. Cas de la publication des résultats des examens d'Etat*, TELESCOPE printemps-été. 2012, p.12.

²⁶ Y JETHRO KOMBO, *l'administration congolaise aux prises avec les TIC : innovations, défis et perspectives. Cas de la publication des résultats des examens d'Etat*, TELESCOPE printemps-été, 2012, p.7.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs stratégies ont été envisagées, entre autres, l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique nationale de TIC afin que celles-ci servent d'outils de modernisation de l'administration, à travers l'émergence d'un gouvernement électronique.

Les réformes dans la fonction publique en République Démocratique du Congo sont toujours confrontées à des obstacles ou défis qui empêchent l'efficacité de la fonction publique à produire un service public satisfaisant. À savoir : la résistance politique et des agents au changement de fonctionnement de la fonction publique, la mauvaise gestion des ressources humaines, détournement des deniers publics, la corruption.

1.1. RESISTANCE POLITIQUE ET DES AGENTS AU CHANGEMENT

La résistance politique et des agents qui profitent de l'enrichissement du mauvais fonctionnement et manque de transparence au sein de la fonction publique congolaise. La résistance politique au changement est un obstacle principal à la mise en œuvre effective des réformes dans la fonction publique congolaise.

On remarque que cette résistance provient de quelques acteurs politiques influents de la République Démocratique du Congo qui constatent une menace à leurs intérêts personnels ou à leur contrôle sur les leviers administratifs dans les réformes de la fonction publique.

Souvent, quelques acteurs politiques influents du pays craignent de perdre leur influence ou les privilèges liés à leur position. De plus, la fragilité des institutions et les rivalités entre factions politiques peuvent entraîner un manque de consensus sur les objectifs et les modalités des réformes, ralentissant ainsi leur adoption et leur exécution.

Par ailleurs, l'instabilité politique crée aussi un climat d'incertitude, décourageant les efforts de réforme profondes et durable du fait que chaque ministre vient avec son idéologie et son idéologie des réformes qui restent parfois inachevés à cause de la fin du mandat.

Certes, la résistance des agents de la fonction publique congolaise eux-mêmes au changement de ladite structure est remarquable.

Au-delà des enjeux politiques, les agents de la fonction publique font une résistance significative aux réformes pour éviter de perdre leurs intérêts ou quelques privilèges, avantages ainsi qu'une méfiance envers les nouvelles orientations proposées.

A part les éléments cités, le manque des capacités et formation approuvées face aux nouvelles exigences administratives provoque un sentiment d'insécurité professionnelle de la part des fonctionnaires. Ainsi, cette résistance interne freine aussi la mise en œuvre des réformes et met une limite remarquable sur l'impact positif, efficacité et la compétitivité de la fonction publique congolaise.

1.2. MAUVAISE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

La mauvaise gestion des ressources humaines fait partie des obstacles qui empêchent la mise en œuvre des plusieurs réformes dans la fonction publique congolaise caractérisée par plusieurs aspects problématiques.

Il s'agit notamment de la mauvaise définition des missions, attributions et fonctions des agents, le non-respect des procédures et des textes légaux et de l'absence d'une culture des résultats ; ces

problèmes sont souvent aggravés par l'absence souvent remarquée de l'opérationnalisation du système de contrôle.

Il existe d'autres problèmes comme : l'incapacité technique, l'absence d'approche globale et stratégique pour renforcer l'administration et un statut du personnel non-adapté aux évolutions institutionnelles.

On peut remarquer aussi que l'administration publique de la République Démocratique du Congo est marquée par un manque d'éthique professionnelle, un favoritisme dans les promotions, des recommandations comme moyen de recrutement et un faible système d'information et de communication.

En somme, ces éléments montrent que la mauvaise gestion des ressources humaines se traduit en grande partie par une faiblesse dans la gestion du personnel, un fonctionnement jugé inefficace ; ce qui constitue un défi ou obstacle majeur dans la mise en œuvre de toutes les réformes de la fonction publique en République Démocratique du Congo.

1.3. CORRUPTION

Etymologiquement, la corruption vient du verbe corrompre provenant du latin *corrumpere*, qui veut dire briser complètement, altérer physiquement ou moralement²⁷.

La corruption est l'utilisation abusive d'un pouvoir reçu par délégation des fins privées comme l'enrichissement personnel d'un tiers (famille, amis, etc.) Elle consiste pour un agent de l'Etat, un élu, un

²⁷ M MAFELLY MAKAMBO, *LA FONCTION PUBLIQUE RDCIENNE : organisation, fonctionnement, problèmes et suggestions*, éd. Betras, Kinshasa, 2016, p.220.

médecin, un arbitre sportif, un salarié d'entreprise privée et autres, à s'abstenir de faire, de faciliter quelque chose, grâce à la fonction qu'on occupe. Donc, elle est une sorte de décharge d'une promesse, d'un cadeau, d'une somme d'argent, etc.

a. La typologie de corruption

On distingue généralement trois types de corruptions :

- La corruption active pour l'auteur de l'offre de promesse, d'avantages, etc.
- La corruption passive pour celui qui, du fait de sa fonction accepte ou sollicite cette offre,
- « La grande corruption » concerne le programme de reconstruction, réhabilitation et passation des marchés publics. Elle se fait au moyen des objets importants tels que les véhicules, des logements sociaux, des concessions, etc.

Compte tenu de leur situation socioéconomique, les agents de l'Etat résistent difficilement à des fameuses sommes proposées par des corrupteurs afin d'obtenir une faveur au sein de services publics. Ces derniers connaissent pertinemment bien la défaillance des structures de contrôle, tels que :

- L'inspection générale des finances,
- La cour des comptes,
- Le corps des contrôleurs et la justice, etc.

Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public de l'Etat doit éviter de faire usage abusif des ressources publiques tant matérielles que financières²⁸.

²⁸ Code de conduite de l'Agent public de l'Etat, p.17-18.

L'agent public de l'Etat doit s'abstenir de toute pratique contraire à la morale et l'éthique professionnelle²⁹ :

- La corruption, la concussion, le détournement de la main d'œuvre, des biens et des deniers publics, le favoritisme, le népotisme et le trafic d'influence ;
- L'ordonnement ou la perception, à titre des droits, taxes, contributions, redevances, salaires, primes, des sommes qui ne sont pas dues ou excédant ce qui est dû en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur ;
- L'établissement ou l'usage de faux documents ou de toute manœuvre frauduleuse pour se procurer à soi-même ou à un tiers des avantages illicites ou pour priver un ayant-droit de son dû.

Il ne peut utiliser les biens publics pour des fins personnelles que s'il obtient une autorisation légale écrite³⁰. Enfin, l'agent public de l'Etat doit s'interdire de solliciter, de réclamer, d'accepter ou de recevoir ou d'offrir un don, un cadeau ou tout autre avantage en nature ou en espèce pour s'acquiescer ou s'abstenir de s'acquiescer de ses fonctions, mandat ou obligations professionnelles.

1.4. DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS

Le détournement des fonds publics désigne le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public « de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission »

²⁹ Code de conduite de l'agent public de l'Etat, p.17.

³⁰ Idem

Il est ce comportement social qui consiste à éloigner une somme ou un bien appartenant à la nation dans une autre direction ou d'orienter vers un autre sujet³¹.

En RDC il est régi par l'article 145 du décret du 30 janvier 1940 portant sur le code pénal congolais dispose :

« Tout fonctionnaire ou officiel public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou proposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge, sera puni de un à vingt ans de travaux forcés³² ».

Les détournements commis par des personnes détentrices de mandat public est un comportement incriminé en droit pénal congolais est sévèrement puni. Les auteurs de cette infraction sont passibles d'une peine allant d'un jusqu'à vingt ans de travaux forcés³³.

SECTION 2. LES AXES STRATEGIQUES ET RECOMMANDATIONS POUR UNE REFORME EFFICACIE DE LA FONCTION PUBLIQUE CONGOLAISE

Cette section a une importance capitale dans le cadre de notre étude parce qu'elle nous aidera à proposer des perspectives ou recommandations et les orientations stratégiques pour améliorer l'efficacité des réformes de la fonction publique dans les années à venir.

2.1. LES RECOMMANDATIONS DES AUTEURS CONSULTES

³¹ G PERRY, SELEMANI NGWAMBA et J MUTSHIMWANA, *RDC Des détournements commis par des personnes détentrices de mandat public*, Village justice, p.1.

³² Article 145 du décret du 30 janvier 1940 portant sur le code pénal congolais, p.52.

³³ Idem

La réforme de la fonction publique savère être le moyen le plus idoine pour mettre en place un service public efficace et de qualité susceptible de promouvoir un environnement propice à la bonne gouvernance et au développement de la République Démocratique du Congo.

Pour faciliter une réforme efficace de la fonction publique congolaise Richard Tshienda Muambi stipule dans sa thèse de doctorat ayant comme sujet « la réforme de la fonction publique : vecteur de bonne gouvernance et du développement en République Démocratique du Congo » défendue publiquement le 28 juin 2022 à l'université de Gand en Belgique³⁴.

Nous conseillons au gouvernement de ne pas éparpiller son énergie en livrant plusieurs batailles à la fois, mais au contraire nous lui suggérons de se focaliser sur quatre chantiers de réforme qui, selon nous, pourraient avoir un impact réel sur les usagers et sur les fonctionnaires eux-mêmes :

- **Sélection et recrutement des agents et fonctionnaires de l'Etat en RDC** : afin de doter la fonction publique d'un personnel qualifié grâce à un processus transparent qui soit respectueux de principe constitutionnel d'égalité d'admissibilité aux emplois publics. Ce faisant, les travers que nous connaissons actuellement vont être évités ;
- **La place à donner au conseil d'Etat en tant que juge de la fonction publique en RDC** : Afin qu'il puisse jouer réellement son rôle de « fabrique du droit congolais de la fonction publique » et de conseiller juridique aussi bien du gouvernement que du parlement. Mais pour y parvenir, il est nécessaire que ses membres soient formés à la technique du contentieux de droit public en général et du contentieux administratif en particulier ;

³⁴ R TSHIENDA MUAMBI., *la réforme de la fonction publique : vecteur de bonne gouvernance et du développement en République Démocratique du Congo*, Afrika Focus, Decembre 2022.

- **La réforme des rémunérations dans la fonction publique** : Depuis bien longtemps, la République Démocratique du Congo n'a plus élaboré une politique salariale au bénéfice de son personnel. Il est vraiment temps pour que ce pays puisse prendre le taureau par les cornes, afin de mener une réforme courageuse dans ce domaine et décarter largument selon lequel c'est le caractère dérisoire du traitement des fonctionnaires qui est la principale cause de corruption dans la fonction publique congolaise ;
- **Les stratégies de lutte anti-corruption dans la fonction publique** : Nous invitons le gouvernement à mettre en place une stratégie globale de lutte contre la corruption dans la fonction publique et ce, en collaboration avec toutes les parties prenantes, notamment la société civile, le monde universitaire, le secteur privé, etc.

2.2. RECOMMANDATIONS PERSONNELLES ET PLAN D'ACTION

Au regard des constats établis et des recommandations formulées par les auteurs consultés, il apparaît essentiel de proposer une approche concrète et progressive pour une réforme que l'on estime réussie de la fonction publique RD Congolaise.

Pour se faire, mes recommandations ou perspectives personnelles s'articulent autour de trois (3) axes principaux, à savoir : les principes directeurs, les mesures à mettre en œuvre selon un calendrier réaliste, et les mécanismes de suivi et d'évaluation du fonctionnement de la fonction publique en République Démocratique du Congo.

2.2.1. LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA RÉFORME

Avant toute chose, il est impératif d'ancrer la réforme sur des valeurs fortes. La culture de la performance, l'éthique professionnelle, ainsi que la

transparence dans la gestion des ressources humaines doivent devenir les piliers de l'administration publique congolaise. Ces principes sont essentiels pour restaurer la confiance des citoyens dans l'action de l'Etat et pour renforcer la légitimité des institutions publiques.

2.2.2. UN PLAN D'ACTION PROGRESSIF ET ADAPTE

a. A court terme (1 à 2 ans)

Dans un premier temps, l'Etat devrait procéder à un audit général de la fonction publique. Cet audit permettrait d'identifier les effectifs réels, les doublons, les postes fictifs, mais aussi les compétences disponibles.

Parallèlement, un programme de formation continue et de mise à niveau des agents devrait être lancé, en ciblant en priorité les services les plus sensibles. Enfin, il convient de mettre un terme à la politisation exclusive de l'administration en garantissant un recrutement fondé sur le mérite et la compétence.

b. À moyen terme (3 à 5 ans)

Sur cette période, la réforme devra se concentrer sur la modernisation des outils de gestion administrative. L'introduction d'un système intégré de gestion des ressources humaines (SIGRH) permettra un meilleur suivi des carrières, des rémunérations et des mobilités internes.

Il serait également judicieux de réviser le statut général de la fonction publique afin de le rendre plus cohérent, attractif et adapté aux défis contemporains. Un système d'évaluation annuelle des agents pourrait enfin être mis en place, favorisant l'émergence d'une administration orientée vers les bons résultats.

c. À long terme (5 à 10 ans)

La vision de long terme doit s'inscrire dans une logique de transformation profonde. Cela implique la digitalisation complète des

services publics, afin de réduire les lourdeurs bureaucratiques et de limiter les opportunités de corruption.

Il serait aussi pertinent de repenser à la formation des cadres en renforçant l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) ou en créant une structure équivalente, plus en phase avec les réalités de la République Démocratique du Congo.

Enfin, la mise en place d'un système de rémunération basé sur la performance, la compétitivité et la responsabilité, qui va permettre la motivation des agents tout en instaurant une culture d'excellence.

2.2.3. SUIVI ET GOUVERNANCE DE LA REFORME

Une réforme, considérée ambitieuse au départ, ne peut réussir sans un mécanisme rigoureux de suivi et d'évaluation par les autorités compétentes. Il est donc nécessaire de créer un organe sérieusement indépendant chargé de superviser comme il se doit, la mise en œuvre des réformes.

Ce dernier pourrait associer des représentants de l'Etat, des syndicats, de la société civile, voir même des partenaires techniques.

Pour garantir la transparence, un rapport doit être fait d'une façon annuelle sur l'état d'avancement des réformes et publier ce résultat d'une manière transparente et accessible à tous.

Le troisième chapitre met en lumière les principaux défis qui ont freiné les réformes passées de la fonction publique congolaise, tout en proposant des axes stratégiques clairs et des recommandations concrètes pour y remédier.

En adoptant ces pistes, il devient possible d'envisager une réforme plus efficiente, capable de moderniser la fonction publique et de mieux répondre aux attentes des citoyens. Ces perspectives offrent ainsi un cadre prometteur pour assurer la réussite des transformations à venir.

CONCLUSION

Notre étude s'attèle sur les réformes dans la fonction publique : état des lieux et perspectives, met en lumière un portrait contrasté : d'un côté, de nombreux défis persistants et de l'autre côté, une volonté réelle de changement pour mieux répondre aux besoins actuels. Ce travail scientifique a permis de poser un regard critique sur la situation et d'identifier les principales faiblesses dans la gestion et l'organisation et d'évaluer l'impact des réformes déjà engagées, tout en ouvrant la voie à des pistes d'amélioration adaptées au contexte purement congolais.

On constate d'abord que la fonction publique en République Démocratique du Congo fait face à plusieurs difficultés, notamment une gestion des ressources humaines fragile, marquée par une insécurité de l'emploi, un manque de transparence dans les recrutements et promotions, ainsi que des pratiques influencées par le clientélisme. La motivation des agents reste faible, souvent liée à des conditions de travail difficiles et des

salaires insuffisants, ce qui impacte directement la qualité du service public. Cette situation est aggravée par des mécanismes de contrôle inefficace, laissant place à des risques de corruption.

Pour faire face à ces problématiques, plusieurs réformes ont été mises en place. Toutes ces réformes visent à rendre la fonction publique congolaise compétitive, efficace et transparente, notamment en améliorant les systèmes de recrutement, en développant la formation continue, et en renforçant les mécanismes de reddition de comptes. La digitalisation de certaines procédures est aussi une avancée importante pour accélérer les démarches et limiter les abus. Ces actions traduisent une réelle volonté de moderniser l'administration et de la rendre plus professionnelle.

Cependant, malgré ces efforts prometteurs, le chemin reste long. La résistance interne et politique au changement, liée aux habitudes anciennes et à des intérêts personnels, freine parfois la mise en œuvre des réformes. Les ressources financières et techniques restent insuffisantes pour couvrir tout le territoire et tous les secteurs.

De plus, la coordination entre les différentes institutions et la participation des agents de terrain sont des points essentiels à améliorer pour réussir une transformation durable.

L'avenir de la fonction publique congolaise dépendra donc de la capacité des décideurs à ancrer ces réformes dans les institutions et à inclure toutes les parties prenantes dans ce processus. Une approche globale qui combine la modernisation des outils, valorisation des compétences humaines et renforcement de la gouvernance. Il est crucial de porter une vision commune : la fonction publique congolaise nous appartient, elle doit être un moteur de développement économique et social, au service de tous les citoyens.

Par ailleurs, une meilleure collaboration entre la fonction publique, le secteur privé et la société civile va permettre une construction des partenariats solides pour accélérer la modernisation et le développement.

Cela passe par la Co-construction des politiques publiques, échange d'expertises et le partage des ressources, renforçant ainsi la légitimité et l'efficacité des actions publiques.

Enfin, la réussite durable de ces réformes repose sur un engagement politique fort, capable de mobiliser les ressources nécessaires et d'imposer des principes de éthique et de responsabilité. L'implication des citoyens, en tant que usagers et partenaires, est aussi essentielle pour garantir la transparence et l'amélioration continue des services publics.

En somme, les réformes de la fonction publique sont au cœur des enjeux pour l'avenir du pays. Si le travail accompli jusqu'ici est encourageant, il reste indispensable de poursuivre avec détermination ces transformations pour bâtir une administration plus juste, efficace et proche des citoyens, prêt à relever les défis du développement national.

BIBLIOGRAPHIE

1. OUVRAGES

- ABERLE D.F. et alii, The functional prerequisites of a society, Ethies vol 60, 1950.
- DUPUIS G. et all., Droit administrative, 9ème éd., Armand Colin, Paris, 2004.
- FORGES J.M., Droit administratif, 3^{ème} éd., PUF, Paris, 1995.
- GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, 10^{ème} éd., Dalloz., Paris, 1996.

- HONGLA-MOMBA, Déontologie administrative en Afrique, Lharmattan, Paris, 1993.
- KUNA MABA G., Fonction Publique, éd. Terabytes, 2017.
- LAMOUREUX, Une démarche scientifique en sciences humaines Méthodologie, éd. Etudes vivantes, Laval, 1992.
- LOKA ne-KONGO S., Administration publique, outil du développement de la République Démocratique du Congo, IDLP, Kinshasa, 2000.
- LUTUTALA MUMPASI B., Méthodes et processus de recherche en sciences sociales, Notes de cours destinées aux apprenants de DEA, Se, Kinshasa, 2021.
- MAFELLY MAFELLY MAKAMBO, la fonction publique RDCienne : organisation, fonctionnement, problèmes et suggestion, éd. Bitras, Kinshasa, 2016.
- MASIALA ma SOLO A., et all., Guide du chercheur en sciences humaines Rédaction et présentation dun travail scientifique, éd. CEC, Kinshasa, 2014.

2. DOCCUMENTS OFFICIELS

- Code de conduite de l'Agent public de l'Etat.
- Décret n°057/2003 du 3 avril 2003.
- Décret du 30 janvier 1940 portant sur le code pénal congolais.

3. ARTICLES DE REVUE

- TSHIENDA MUAMBI R., « Réforme de la fonction publique en Afrique Subsaharienne : Cas de la République Démocratique du Congo », Afrika Focus, vol 28, n°2, 2015.

- KAKESA MALUNDANGU R., « Inféodation de la politique et ses conséquences sur l'efficacité de la fonction publique de la République Démocratique du Congo. », in RCSPA, Vol.1, N°2, octobre-décembre 2016.
- MUKOKA NSENDA F. et IYAKA BUNTINE F. — X., « Privatisation du pouvoir et gouvernance des réformes administratives », KANKWENDA MBAYA (sous dir.) in Le degré zéro de la dynamique politique en République Démocratique du Congo 1960-2018, éd. ICREDES, Kinshasa-Montréal-Washington, 2018.
- MUKOKA NSENDA F., « Sous-administration et pauvreté au Congo », in Sciences Sociales face à la lutte contre la pauvreté en République Démocratique du Congo, Actes des troisièmes journées scientifiques, FSSAP, UNIKIN, Kinshasa-RDC, 2006.
- OTEMOKONGO MANDEFU et TOENGAHO LOKUNDO, « Problématique de la politisation de l'administration zaïroise », in Zaïre-Afrique, 253-254, mars-avril, 1991.

- SABAKINU KIVULU, « Les impératifs d'une administration publique Rénovée et efficace en vue de l'élevement de la démocratie en République Démocratique du Congo », TSHUNGU BAMESA (sous dir), in Finances et démocratie en République Démocratique du Congo l'impôt sans le pot, PIDLP, Kinshasa, 1999.

4. MEMOIRES

- MWAMBA DITU A, Enjeux et défis de la fonction publique provinciale à l'ère de la décentralisation en RDC, mémoire de L2, SPA, UNIKIN, Kinshasa, 2012-2013.

- MINGA-MINGA, des réformes de l'administration publique congolaise et perspectives : Essai d'analyse critique, Mémoire L2, SPA, UPN, Kinshasa, 1999.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE.....	1
DEDICACE.....	2
REMERCIEMENTS.....	3
SIGLES ET ABREVIATIONS.....	4
INTRODUCTION GENERALE.....	5

1. CHOIX ET INTERET DU SUJET.....	6
2. ETAT DE LA QUESTION.....	7
3. PROBLEMATIQUE.....	8
4. HYPOTHESES.....	9
5. CADRE METHODOLOGIQUE.....	10
5.1. METHODE.....	11
5.2. TECHNIQUES.....	12
5.2.1. ANALYSE DOCUMENTAIRE.....	13
5.2.2. OBSERVATION NON PARTICIPANTE.....	14
5.2.3. ENTRETIEN.....	15
6. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE.....	16
6.1. OBJECTIF GENERAL.....	17
6.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES.....	18
7. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE DU SUJET.....	19

8. DIFFICULTES RENCONTREES.....	20
9. CANEVAS DU TRAVAIL.....	21
CHAPITRE 1. CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL.....	22
SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS.....	23
1.1. FONCTION PUBLIQUE.....	24
1.2. REFORME.....	25
SECTION 2. CADRE THEORIQUE.....	26
2.1. ADMINISTRATION PUBLIQUE.....	27
2.2. THEORIE DE LA FONCTION PUBLIQUE.....	28
2.2.1. DE LORIGINE DE LA FONCTION PUBLIQUE.....	29
2.2.2. LES CARACTERISTIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE.....	30
SECTION 3. TYPOLOGIES ET OBJECTIFS DES REFORMES DE LA FONCTION PUBLIQUE.....	31
3.1. TYPOLOGIES DES REFORMES.....	32

3.2. OBJECTIFS DES REFORMES.....	33
CHAPITRE 2. ETAT DES LIEUX DES REFORMES DE LA FONCTION PUBLIQUE CONGOLAIS.....	34
SECTION 1. BREF APERCU HISTORIQUE DE LA FONCTION PUBLIQUE CONGOLAISE.....	35
SECTION 2. HISTOIRE DES REFORMES ENTREPRISES DANS LA FONCTION PUBLIQUE CONGOLAISE.....	36
2.1. CREATION DE LA FONCTION PUBLIQUE.....	37
2.2. FONCTION PUBLIQUE SOUS LA PREMIERE ET DEUXIEME REPUBLIQUE.....	38
2.3. FONCTION PUBLIQUE SOUS LA TROISIEME REPUBLIQUE A NOS JOURS.....	39
SECTION 3. CONTRAINTES ET LIMITES DES REFORMES.....	40
3.1. CONTRAINTES INSTITUTIONNELLES ET ADMINISTRATIVES.....	41
3.2. CONTRAINTES FINANCIERES ET ECONOMIQUES.....	42
3.3. CONTRAINTES POLITIQUES.....	43
3.4. CONTRAINTES SOCIALES.....	44

CHAPITRE 3. LES PERSPECTIVES POUR UNE REFORME EFFICACE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
CONGOLAISE.....45

SECTION 1. LES DEFIS OU OBSTACLES MAJEURS DES REFORMES
PRECEDENTES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
CONGOLAISE.....46

1.1. RESISTANCE POLITIQUE ET DES AGENT AU
CHANGEMENT.....47

1.2. MAUVAISE GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES.....48

1.3. CORRUPTION.....49

1.4. DETOURNEMENT DES DERNIERS
PUBLICS.....50

SECTION 2. AXES STRATEGIQUES ET RECOMMANDATIONS POUR UNE
REFORME EFFICIENTE DE LA FONCTION PUBLIQUE
CONGOLAISE.....51

2.1. LES RECOMMANDATIONS DES
AUTEURS.....52

2.2. RECOMMANDATIONS PERSONNELLES ET PLAN
DACTION.....53

2.2.1. LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA
REFORME.....54

2.2.2. UN PLAN D'ACTION PROGRESSIF ET
ADAPTE.....55

2.2.3. SUIVI ET GOUVERNANCE DE LA
REFORME.....56

CONCLUSION
GENERALE.....57

BIBLIOGRAPHIE.....
58

TABLE DES
MATIERES.....59